

FORWARD Press has changed discourse

फार्वर्ड प्रेस ने विमर्श को बदला है

KANWAL BHARTI

I receive about two dozen magazines brought out by Dalit organizations and others every month by post. More than half of them are straightaway consigned to the wastepaper bin. I do not like to even open them. Some I flip through and find overflowing with rubbish. I can't understand why so many people are wasting their time and money on bringing out these rags. Some of these magazines have been published for the past 25-30 years and some are even half a century old. Their only use is to let their editors vent their frustration. They never publish anything remarkable or readable.

Over the last couple of years, some good magazines came out and made their mark in the field of journalism. I used to eagerly wait for their new issues. They evoked curiosity. But they did not last long. Most began gasping for breath within a year or two. But even during their fleeting existence, they did throw up new ideas and had an impact on the popular discourse. And their readers miss them even today. Whenever their names are mentioned one feels sad over their demise.

FORWARD Press had a distinct impact from day one. It provided food for thought. It considerably

From Left: Arvind Jain, Jai Prakash Kardam, Sheoraj Singh Bechain, Arundhati Roy and Ramnika Gupta
बाएं से : अरविंद जैन, जयप्रकाश कर्दम, श्योरज सिंह बेचैन, अरुंधति राय और रमनिका गुप्ता

कंवल भारती

दलित संगठनों और व्यक्तिगत रूप से निकलने वाली कोई दो दर्जन पत्र-पत्रिकाएं मुझे डक से लगभग हर महीने मिलती हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा सीधे रद्दी में जाती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं, जिन्हें मैं खोलकर देखना भी पसंद नहीं करता और रद्दी में डाल देता हूं। कुछ को खोलकर देखता हूं, तो बकवास लगती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों निकल रही हैं, क्यों वे लोग अपना धन और समय इस बकवास के काम पर खर्च कर रहे हैं? इनमें कुछ पत्र-पत्रिकाएं 25-30 सालों से, और कुछ तो 50 से भी ज्यादा सालों से निकल रही हैं। पर, उनके संपादक सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के सिवा आज तक कोई झण्डा नहीं गाड़ सके।

इसके सिवा, कुछ अच्छी पत्रिकाएं भी निकलीं, जिन्होंने पत्रकारिता में अपना कीर्तिमान बनाया। उनका इंतजार रहता था। जैसे ही वे आतीं, एक नया कुतूहल जगाती थीं, लेकिन उनकी आयु ज्यादा नहीं रही। वे साल-डेढ़ साल तक निकलने के बाद बंद हो गईं। पर अपनी अल्पायु में भी उन्होंने विचार और विमर्श के क्षेत्र में जो काम किया, उसका नशा आज भी उनके पाठक वर्ग पर है। उनका जब भी जिक्र चलता है, तो हरेक के मुंह से यही निकलता है कि काश वे बंद न हुई होतीं।

जब फार्वर्ड प्रेस निकलनी शुरू हुई, तो पहले अंक से ही उसने अपना विशिष्ट प्रभाव डाला। एक अच्छी वैचारिक खुराक के रूप में उसने मेरे दिमाग में जबरदस्त दस्तक दी। इसने 'अश्वघोष'

lessened the pain of the closure of *Ashwaghosh* and *Manjhi Janata*.

The concept of Bahujan is the key consciousness of FP. In politics, Kanshi Ram was the progenitor of the concept of Bahujan. But before him, in the 1960s and 1970s, Chandrikaprasad Jigyasu had given shape to the concept of Bahujan in the fields of literature and thought. He won recognition for the heroes of Dalit and backward classes and their ideology by publishing the *Bahujan Vichar Mala*. He was one of the Navratnas (nine gems) of Bodhanand, who, besides Bodhanand himself, included Swami Achhutanand (Chamar), Raisaheb Ramsahai (Pasi), Raisaheb Ramcharan (Mallah), Shivdayal Singh Chaurasia (Barai Tamoli), Mahadev Prasad (Dhanuk), Badluram Rasik (Teli) and Gauri Bhankar Pal (Gadaria). All of them were well-known personalities of their times.

The movement they had launched for awakening Bahujan consciousness lasted till the 1980s. This movement gave birth to Bahujan thinkers like Lalaisingh Yadav, Ramswaroop Verma, Mangaldev Visharad and Dr Angne Lal. Subsequently, narrow thinking confined the concept to Dalits and Dr Ambedkar.

Two decades later, FP promoted the concept of Bahujan both in the fields of literature and politics. Its very first issue created a stir. It launched a comprehensive debate on the concept of Bahujans, which was instrumental in broadening the narrow discourse. It brought together reputed Bahujan litterateurs, intellectuals and even politicians on a common platform by publishing their interviews. It will not be an exaggeration to say that FP broke new political ground and asked thought-provoking questions on the vexed subject of caste. We may or may not agree with FP but it does force one to think out of the box, to question the status quo.

Another important intellectual intervention of FP was the rendition of mythological tales. The Bahujan reading of the Mahishasur narrative published in FP not only stirred up the Bahujans across the country but also left the protectors of brahmanical Hindu culture fretting and fuming. Much to the chagrin of the brahmanical ruling class, the issue even echoed in Parliament. All the Hindu festivals celebrate the massacre of non-Aryan communities and humiliate Bahujans. This revolutionary initiative of FP helped dig up the history of the Bahujan communities that had been buried deep by the Brahmins. This history was glorious and was based on a discrete egalitarian religious philosophy. Today, we need to make serious efforts to bring this history to the fore.

The discontinuation of the print edition of FP is bad news not only for its lakhs of readers but also for its entire team. Even though it shone only briefly, it filled our minds with the light of knowledge. Its fate only shows how forces of the status quo crush revolutions.

और 'माझी जनता' के बंद होने के दुख को बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम किया। फारवर्ड प्रेस की बहुजन अवधारणा उसकी मुख्य चेतना है। राजनीति में बहुजन की अवधारणा के जनक कांशीराम थे। पर इसकी वैचारिक और साहित्यिक अवधारणा के जनक साठ और सत्तर के दशकों में चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, जिन्होंने बहुजन विचार माला के अन्तर्गत दलितों और पिछड़े वर्गों के नायकों तथा उनकी विचारधारा को हिन्दी जगत में प्रतिष्ठित किया था। वह बोधानंद जी के नौरत्नों में थे, जिनमें उनके अतिरिक्त स्वामी अछूतानन्द (चमार), रायसाहब रामसहाय (पासी), रायसाहब रामचरण (मल्लाह), शिवदयाल सिंह चैरसिया (बरई तमोली), महादेव प्रसाद (धानुक), बदलुराम रसिक (तेली) और गौरी शंकर पाल (गड़रिया) थे। ये सभी उस समय के सुप्रसिद्ध लोग थे। उनका बहुजन चेतना का नवजागरण आंदोलन अस्सी के दशक तक चला। इसी आन्दोलन ने ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, मंगलदेव विशारद, और डा. अंगने लाल जैसे बहुजन विचारकों को पैदा किया। बाद के वर्षों में यह अवधारणा संकीर्ण चेतना की शिकार हो गई, और यह दलितों और डा. आंबेडकर के इर्द-गिर्द सिमटती चली गई।

दो दशक बाद फारवर्ड प्रेस ने बहुजन अवधारणा को साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। अपने पहले ही अंक में वह यह दस्तक देने में सफल रहा। इसने न केवल विचार के स्तर पर बहुजन अवधारणा पर व्यापक बहस चलाई, जिसने काफ़ी हद तक विमर्श को बदला बल्कि देश भर के प्रतिष्ठित बहुजन साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों को भी, उनके साक्षात्कार के माध्यम से, जोड़ा। यह कहा जा सकता है कि इसने अपने तई एक नई राजनीतिक भूमिका भी तय की है, जिसने जाति के घटाटोप में विचारोत्तेजक सवाल उभारे हैं। हालांकि उन सवालों से सहमत नहीं भी हुआ जा सकता है, पर यथास्थितिवाद के विरुद्ध, वे सोचने को विवश तो करते ही हैं।

फारवर्ड प्रेस की दूसरी सबसे बड़ी वैचारिक भूमिका मिथकों के पुनर्पाठ की है। उसमें प्रकाशित महिषासुर की कथा के बहुजन-पाठ ने, देश भर के बहुजनों में ही हलचल नहीं पैदा की, वरन् उसकी आवाज, ब्राह्मणवादी हिन्दू संस्कृति के रक्षकों के कानों में भी गूँजी। वह गूँज संसद तक पहुँची, और उससे ब्राह्मणवादी सत्ताधारी वर्ग तिलमिला गया। हिंदू धर्म के सारे तीज-त्यौहार अनार्य जातियों के नरसंहार के लोकोत्सव हैं, जो बहुजनों को अपमानित करने वाले हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि फारवर्ड प्रेस की इस क्रांतिकारी पहल ने बहुजन समाज के उस इतिहास को सामने लाने का काम किया है, जिसे ब्राह्मणों ने अपने मिथकीय उपक्रमों से दबा दिया था। यह इतिहास गौरवशाली था और एक पृथक समतावादी धर्म-दर्शन पर आधारित था। आज उसे पूरी संजीदगी से सामने लाने की जरूरत है।

फारवर्ड प्रेस बंद होने जा रहा है, यह खबर उसके लाखों पाठकों के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम के लिए भी दुख का विषय है। हालांकि उसकी क्षणिक चमक एक बड़ा उजाला तो दे ही गई है, पर उसने यह भी साफ कर दिया है कि यथास्थितिवादी शक्तियों की सत्ता किस तरह क्रान्ति को कुचलती है।

Kanwal Bharti is a progressive Ambedkarite thinker and one of the most active and talked-about contemporary writers. Dalit Sahitya Kee Avdharna and Swami Achhutanand Harihar Sanhita are among his published books. He is a recipient of Dr Ambedkar National Award (1996) and Bhimratna Award (2001)

प्रगतिशील आंबेडकरवादी चिंतक कंवल भारती आज के सर्वाधिक चर्चित व सक्रिय लेखकों में से एक हैं। 'दलित साहित्य की अवधारणा', 'स्वामी अछूतानंद हरिहर संघर्षिता' आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। उन्हें 1996 में डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 2001 में भीमरत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है।